

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-17

doi: 10.5281/zenodo.10800872

Autismo E Gênero: Compreendendo As Disparidades De Diagnóstico E Intervenção

Jean Rodrigues Dias¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jean_rodrigues_91@hotmail.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo abordou a carência de intervenções sustentáveis para adultos no espectro do autismo (TEA), enfatizando a necessidade de estratégias adaptadas a essa fase da vida. A revisão da literatura, focada em pesquisas publicadas de 2010 a 2024, revelou lacunas significativas na compreensão e prática relacionadas a modelos de intervenção eficazes para essa população. A literatura evidencia a diversidade de desafios enfrentados pelos adultos com autismo, incluindo questões de emprego, interações sociais e autonomia funcional. A ausência de intervenções sustentáveis apropriadas para essa fase contribui para disparidades substanciais no suporte disponível. Embora algumas práticas bem-sucedidas tenham sido identificadas, a falta de uma abordagem padronizada destaca a necessidade urgente de pesquisas mais abrangentes. A conclusão destaca a importância de ampliar a pesquisa e a prática clínica para abranger intervenções sustentáveis personalizadas, reconhecendo a heterogeneidade do espectro do autismo. A compreensão das intervenções eficazes e dos desafios enfrentados informa a necessidade contínua de desenvolver estratégias terapêuticas que promovam a autonomia, inclusão social e bem-estar emocional dos adultos com autismo. Este estudo sublinha a urgência de preencher as lacunas de conhecimento identificadas para proporcionar suporte mais eficaz e adaptado a essa fase específica da vida desses indivíduos.

Palavra-chave: Gênero, Autismo, Diagnóstico, Intervenção, Disparidades.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O estudo das disparidades de diagnóstico e intervenção relacionadas ao autismo ganha relevância crescente, sendo evidenciado pelo reconhecimento da heterogeneidade do espectro e pela busca de abordagens mais inclusivas e personalizadas. Embora o autismo seja frequentemente percebido como uma condição que afeta predominantemente meninos, há uma crescente conscientização sobre as disparidades de gênero nesse diagnóstico.

Historicamente, a prevalência do autismo tem sido maior em meninos do que em meninas, levando a um viés de gênero significativo nas práticas diagnósticas e de intervenção (Lai et al., 2015). No entanto, estudos recentes destacam que as manifestações do autismo em meninas podem ser distintas e, em muitos casos, subdiagnosticadas devido a padrões de comportamento diferentes (Dean et al., 2016).

Esta revisão busca compreender as disparidades de diagnóstico e intervenção relacionadas ao autismo, considerando a influência do gênero. O objetivo é explorar como as diferenças de manifestações em meninos e meninas podem impactar os processos diagnósticos, bem como examinar como intervenções específicas podem ser adaptadas para melhor atender às necessidades individuais, independentemente do gênero.

Ao abordar essa temática, é crucial desafiar estereótipos e preconceitos de gênero que podem influenciar a detecção e a resposta ao autismo. Reconhecer e compreender as nuances específicas do autismo em meninos e meninas é fundamental para proporcionar intervenções mais eficazes e garantir que todos os indivíduos no espectro recebam o suporte necessário, independentemente de seu gênero. Esta revisão visa contribuir para a construção de práticas mais inclusivas e sensíveis ao gênero no diagnóstico e intervenção do autismo.

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

METODO / METHODS

Este estudo emprega uma abordagem de revisão integrativa da literatura para investigar as disparidades de diagnóstico e intervenção relacionadas ao autismo, com ênfase nas influências de gênero. A revisão integrativa permite uma análise abrangente de estudos quantitativos e qualitativos, possibilitando uma compreensão mais completa da temática.

A pesquisa será conduzida em bases de dados eletrônicas como PubMed, PsycINFO e Scopus. A busca incluirá artigos publicados entre os anos de 2010 e 2024, priorizando estudos que explorem as diferenças de gênero no diagnóstico e nas intervenções relacionadas ao autismo.

Estudos que abordam as disparidades de diagnóstico do autismo entre meninos e meninas.

Pesquisas que investigam intervenções específicas adaptadas ao gênero no contexto do autismo.

Trabalhos que consideram a influência de estereótipos de gênero no diagnóstico e na intervenção do autismo. À seleção dos estudos seguirá uma abordagem em duas etapas: triagem inicial com base em títulos e resumos, seguida pela análise completa dos artigos selecionados. A seleção será realizada por dois revisores de forma independente, com divergências resolvidas por consenso.

Os dados relevantes serão extraídos e organizados de acordo com temas emergentes, incluindo padrões de diagnóstico, diferenças de gênero nas manifestações do autismo e adaptações específicas de intervenção. A análise será conduzida de maneira sistemática, considerando a qualidade metodológica dos estudos incluídos.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A revisão integrativa da literatura sobre as disparidades de diagnóstico e intervenção relacionadas ao autismo, considerando a influência de gênero, revela nuances significativas na compreensão e resposta a essa condição complexa. As evidências indicam que estereótipos de gênero podem influenciar os processos diagnósticos, levando a subdiagnósticos em meninas e consequentemente a intervenções menos adaptadas às suas necessidades específicas.

Ao explorar os estudos selecionados, observa-se uma crescente conscientização sobre as diferenças de manifestações do autismo entre meninos e meninas. A literatura sugere que intervenções específicas adaptadas ao gênero podem ser cruciais para garantir a eficácia do suporte terapêutico. No entanto, a implementação prática dessas intervenções ainda enfrenta desafios significativos, destacando a necessidade de uma abordagem mais sistêmica e sensível ao gênero no campo do autismo.

A reflexão sobre os resultados desta revisão sublinha a importância de superar estereótipos de gênero e preconceitos ao abordar o autismo. Profissionais de saúde, educadores e formuladores de políticas precisam estar cientes das disparidades de gênero no diagnóstico e intervenção do autismo para garantir que todos os indivíduos, independentemente do gênero, recebam o suporte necessário.

A busca por intervenções mais inclusivas e adaptadas ao gênero no contexto do autismo é um desafio contínuo, exigindo uma abordagem holística que reconheça a diversidade de manifestações e necessidades individuais. A conscientização sobre as disparidades de gênero no autismo representa um passo crucial para promover práticas mais justas, sensíveis e eficazes, visando uma melhoria significativa na qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos no espectro do autismo.